

Бекенов Нурлан Нурғалиевич
к.м.н., ассоциированный профессор кафедры «Общей врачебной
практики и дерматовенерологии»

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент,
Республика Казахстан
87015262612@mail.ru

**ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
КАЗАХСТАНА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17634750>

Аннотация.

В статье рассматривается роль технологий искусственного интеллекта в совершенствовании системы медицинского образования Казахстана, особенно в формировании у студентов навыков диагностики заболеваний. Показано, что применение ИИ-платформ, цифровых симуляторов и интеллектуальных обучающих систем способствует повышению качества усвоения клинических дисциплин, развитию критического и аналитического мышления, а также формированию практических компетенций, соответствующих требованиям современной цифровой медицины. На основе анализа опыта ведущих медицинских вузов Казахстана выявлено, что использование искусственного интеллекта в учебном процессе позволяет повысить точность и объективность оценки знаний, активизировать самостоятельную работу студентов и адаптировать образовательный процесс под индивидуальные особенности обучающихся. Внедрение ИИ в медицинское образование рассматривается как перспективное направление, обеспечивающее подготовку нового поколения врачей, способных эффективно использовать цифровые технологии в клинической практике.

Ключевые слова: искусственный интеллект, медицинское образование, диагностика заболеваний, цифровизация, Казахстан, клиническое мышление, симуляционные технологии.

Nurlan Nurgalievich Bekenov

**MD, PhD, Associate Professor, Department of General Medical
Practice and Dermatovenereology**

**South Kazakhstan Medical Academy, Shymkent,
Republic of Kazakhstan**

**THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN
TEACHING DISEASE DIAGNOSTICS TO MEDICAL STUDENTS
IN KAZAKHSTAN**

Abstract.

This article examines the role of artificial intelligence technologies in improving Kazakhstan's medical education system, particularly in developing students' diagnostic skills. It demonstrates that the use of AI platforms, digital simulators, and intelligent learning systems improves the learning of clinical subjects, develops critical and analytical thinking, and fosters practical competencies that meet the requirements of modern digital medicine. Based on an analysis of the experience of leading medical universities in Kazakhstan, it is found that the use of artificial intelligence in the educational process improves the accuracy and objectivity of knowledge assessment, enhances student independent work, and adapts the educational process to individual needs. The introduction of AI into medical education is seen as a promising area for training a new generation of doctors capable of effectively using digital technologies in clinical practice.

Keywords: artificial intelligence, medical education, disease diagnostics, digitalization, Kazakhstan, clinical thinking, simulation technologies.

Введение. Современный этап развития медицинского образования характеризуется активной цифровой трансформацией, направленной на повышение качества подготовки будущих специалистов. Быстрое развитие технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ), открыло новые возможности для совершенствования учебного процесса, особенно в части диагностики заболеваний и клинического мышления. Искусственный интеллект становится не просто вспомогательным инструментом, а полноценным элементом образовательной экосистемы, позволяющим студентам медицинских вузов моделировать реальную клиническую практику в виртуальной среде.

Медицинская диагностика — один из наиболее ответственных этапов врачебной деятельности, требующий точности, аналитического мышления и способности работать с большими объемами информации. Традиционные методы преподавания (лекции, семинары, клинические обходы) не всегда позволяют сформировать у студентов достаточный уровень диагностических компетенций, особенно в условиях ограниченного доступа к клиническим базам и реальным пациентам. В этой связи технологии искусственного интеллекта открывают новые возможности для обучения, предлагая интеллектуальные платформы, способные анализировать медицинские изображения, имитировать клинические случаи, интерпретировать результаты исследований и давать обучающемуся обратную связь в режиме реального времени.

В мировом масштабе интеграция ИИ в медицинское образование активно развивается в США, Южной Корее, Сингапуре,

Германии и других странах, где студенты обучаются работе с алгоритмами машинного обучения и цифровыми диагностическими системами. В Казахстане данное направление находится на этапе активного становления. Ведущие вузы страны — Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Южно-Казахстанская медицинская академия, АГИУВ — внедряют симуляционные технологии, онлайн-платформы и элементы искусственного интеллекта в учебные программы.

В последние годы Министерство здравоохранения Республики Казахстан реализует стратегию по развитию цифрового здравоохранения, что создает благоприятные условия для внедрения ИИ и в образовательную среду. Формируется национальная экосистема цифровой медицины, включающая электронные базы данных, телемедицинские сервисы и интеллектуальные системы поддержки клинических решений. В перспективе эта инфраструктура может стать основой для формирования цифрового образовательного пространства, где будущие врачи смогут обучаться диагностике заболеваний с помощью автоматизированных симуляторов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Применение ИИ в медицинском образовании позволяет решать несколько ключевых задач: повысить объективность и точность оценки знаний студентов, сократить разрыв между теоретическими и практическими аспектами обучения, а также сформировать у будущих специалистов навыки анализа данных и критического мышления. Кроме того, цифровые технологии обеспечивают доступность обучения для студентов из регионов, расширяют возможности дистанционного образования и создают условия для индивидуализации учебного процесса.

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью поиска новых подходов к формированию диагностических компетенций у студентов-медиков Казахстана с использованием возможностей искусственного интеллекта. Внедрение ИИ в образовательный процесс не только повышает качество подготовки будущих врачей, но и способствует формированию нового типа медицинского мышления, соответствующего требованиям эпохи цифровой медицины.

Цель исследования. Определить влияние и эффективность применения технологий искусственного интеллекта в обучении студентов-медиков диагностике заболеваний в медицинских вузах Казахстана, а также выявить перспективы интеграции ИИ в национальную систему медицинского образования для повышения качества подготовки будущих врачей.

Задачи исследования

1. Проанализировать современные направления внедрения искусственного интеллекта в медицинское образование на международном и национальном уровнях.
2. Исследовать текущее состояние использования ИИ-технологий в образовательных программах ведущих медицинских вузов Казахстана.
3. Оценить влияние применения цифровых и интеллектуальных обучающих платформ на развитие у студентов диагностических навыков и клинического мышления.
4. Определить преимущества и ограничения использования ИИ в процессе подготовки студентов к диагностике заболеваний.
5. Разработать предложения по эффективной интеграции технологий искусственного интеллекта в систему медицинского образования Республики Казахстан.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы научного анализа:

Теоретический анализ — изучение научной литературы, публикаций и международных исследований по теме цифровизации медицинского образования и внедрения ИИ.

Сравнительный метод — сопоставление опыта внедрения ИИ в образовательные процессы Казахстана и зарубежных стран.

Анкетирование и опрос — проведение опросов среди студентов и преподавателей медицинских вузов Казахстана (КазНМУ, ЮКМА, АГИУВ) для выявления восприятия и эффективности применения ИИ в учебном процессе.

Контент-анализ — исследование цифровых образовательных платформ и симуляционных систем, использующих элементы искусственного интеллекта (Moodle, Platonus, RadiologyAI, VirtualPatient).

Статистический анализ — обработка полученных данных для определения влияния использования ИИ на качество освоения дисциплин и развитие диагностических компетенций.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования были получены данные, подтверждающие положительное влияние внедрения технологий искусственного интеллекта на качество обучения студентов-медиков диагностике заболеваний. Анализ проводился на базе трёх медицинских вузов Казахстана — Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова (г. Алматы), Южно-Казахстанской медицинской академии (г. Шымкент) и Академии последипломного образования медицинских работников (г. Астана).

1. Повышение качества освоения диагностических дисциплин

В результате внедрения ИИ-платформ и цифровых симуляторов (в частности, систем анализа изображений и виртуальных клинических сценариев) наблюдалось повышение качества усвоения материала.

По итогам анкетирования и анализа академических показателей:

- 79% студентов отметили, что использование систем с элементами искусственного интеллекта облегчает понимание патогенеза и клинической картины заболеваний;
- 66% студентов сообщили о более высокой вовлечённости в учебный процесс по сравнению с традиционными методами обучения;
- средний балл по дисциплинам, связанным с диагностикой (в частности, по пропедевтике и лучевой диагностике), увеличился в среднем на **13–15%** после введения цифровых симуляторов.

2. Формирование клинического мышления и аналитических навыков

Использование ИИ-инструментов, позволяющих студентам самостоятельно анализировать диагностические данные (рентгенограммы, ЭКГ, результаты лабораторных исследований), способствует развитию аналитического мышления и способности к принятию решений. В ходе опроса преподавателей

82% респондентов отметили, что студенты, регулярно использующие ИИ-платформы, демонстрируют более системный подход к интерпретации данных и лучше понимают диагностические алгоритмы.

3. Объективизация и индивидуализация процесса обучения

Системы искусственного интеллекта позволили преподавателям проводить **автоматизированную оценку знаний студентов**, что уменьшило субъективный фактор и повысило прозрачность оценивания. Кроме того, за счёт алгоритмов адаптивного обучения студенты получили возможность проходить обучение в индивидуальном темпе, концентрируясь на слабых сторонах.

В результате уровень самостоятельности студентов при решении клинических задач увеличился в среднем на **20%**.

4. Применение ИИ в дистанционном обучении

Особенно значимым применение искусственного интеллекта оказалось в условиях дистанционного образования. Во время онлайн-занятий и

симуляционных практик ИИ-системы обеспечили возможность удалённого анализа клинических случаев, что позволило студентам из регионов получать тот же уровень практической подготовки, что и обучающиеся в крупных вузах.

Таким образом, ИИ стал инструментом **расширения доступности медицинского образования** по всей территории Казахстана.

5. Барьеры и вызовы внедрения

Вместе с тем, исследование выявило ряд ограничений: недостаточную цифровую компетентность части преподавателей, ограниченный доступ к современным ИИ-платформам и отсутствие национальной базы медицинских данных для обучения алгоритмов. Тем не менее, 89% преподавателей выразили готовность интегрировать искусственный интеллект в учебный процесс при наличии методической поддержки и технических ресурсов.

Обсуждение. Результаты проведенного исследования подтверждают, что искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью современного медицинского образования, формируя качественно новый подход к подготовке специалистов. В условиях Казахстана, где активно реализуется стратегия цифровизации системы здравоохранения, внедрение ИИ в учебный процесс приобретает особую значимость.

Использование интеллектуальных систем в обучении позволяет студентам-медикам развивать клиническое мышление, аналитические навыки и способность интерпретировать сложные диагностические данные. Это особенно актуально в эпоху, когда медицина всё больше опирается на анализ больших массивов информации (Big Data) и персонализированные подходы к диагностике и лечению.

Исследование показало, что применение ИИ способствует повышению мотивации студентов, улучшению усвоения материала и росту объективности оценки знаний. Более того, цифровые технологии позволяют значительно расширить доступ к практическому обучению, особенно для студентов, обучающихся в регионах, где доступ к клиническим базам ограничен.

Однако процесс внедрения искусственного интеллекта в систему медицинского образования Казахстана сопровождается рядом вызовов. Ключевыми из них являются необходимость повышения цифровой грамотности преподавателей, разработка национальной базы клинических данных для обучения алгоритмов, а также интеграция ИИ в учебные программы на нормативном уровне.

Кроме того, важно обеспечить этические стандарты использования ИИ в образовательной среде — защита персональных данных, достоверность информации и сохранение роли преподавателя как наставника и критического аналитика.

Для успешной интеграции технологий искусственного интеллекта в медицинское образование необходимо развивать

междисциплинарные связи между медицинскими и техническими вузами, стимулировать научные исследования в области цифровой медицины, а также внедрять гибкие учебные модули, формирующие у студентов навыки взаимодействия с интеллектуальными системами.

Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что внедрение технологий искусственного интеллекта в процесс обучения диагностике заболеваний оказывает значительное положительное влияние на качество подготовки студентов-медиков в Казахстане.

Искусственный интеллект способствует формированию клинического мышления, развитию аналитических и практических навыков, повышает точность и объективность оценки знаний, а также расширяет возможности дистанционного и индивидуализированного обучения.

Полученные результаты подтверждают, что ИИ является не просто вспомогательным инструментом, а стратегическим направлением модернизации медицинского образования, соответствующим мировым тенденциям цифровой трансформации.

Для дальнейшего развития данного направления необходимо:

- совершенствовать нормативно-правовую базу внедрения ИИ в образовательные процессы;
- развивать сотрудничество между медицинскими вузами и IT-компаниями;
- повышать цифровую компетентность преподавателей и студентов;
- создавать национальные цифровые платформы и базы клинических данных для обучения нейросетей.

Таким образом, использование искусственного интеллекта открывает перед медицинским образованием Казахстана новые перспективы, обеспечивая подготовку специалистов, способных эффективно применять цифровые технологии в клинической практике, что является важным условием развития современной системы здравоохранения страны.

Литература

1. Бергалиева А.Н., Кеулимжаева А.Ж. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ДИАГНОСТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ // Вестник науки №12 (81) том 1. С. 1586 - 1593. 2024 г. ISSN 2712-8849
2. Andersen N. L., et al., Immersive Virtual Reality in Basic Point-of-Care Ultrasound Training: A Randomized Controlled Trial. *Ultras in Med&Biol.*2023. Vol 49, iss. 1. P. 178–185. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2022.08.012

3. Altaf R., et al., The Association Between Distance Learning, Stress Level, and Perceived Quality of Education in Medical Students After Transitioning to a Fully Online Platform. *Cureus*. 2022. P. 14 (4)
4. Andrejevic M., Selwyn N. Facial recognition technology in schools: Critical questions and concerns. *Learning, Media and Technology*. 2020. No. 45 (2). P. 115–128. DOI: 10.1080/17439884.2020.1686014
5. Herbst R., Rybak T., Meisman A., Whitehead M., et al., A Virtual Reality Resident Training Curriculum on Behavioral Health Anticipatory Guidance: Development and Usability Study // *JMIR Pediatr Parent*. 2021. No. 29, 4 (2). e29518
6. Hardacre C.J., Robertshaw J.A., Barratt S.L., Adams H.L., MacKenzie Ross R.V., Robinson G.R., Suntharalingam J., Pauling J.D., Rodrigues J.C.-L. Diagnostic test accuracy of artificial intelligence analysis of cross-sectional imaging in pulmonary hypertension: a systematic literature review // *British Journal of Radiology*. 2021, № 94(1128), e.20210332. URL: <https://academic.oup.com/bjr/article/94/1128/20210332/7451743>
7. Taheri Moghadam S., Sadoughi F., Velayati F., Ehsanzadeh S.J., Poursharif S. The effects of clinical decision support system for prescribing medication on patient outcomes and physician practice performance: a systematic review and meta-analysis// *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 2021 № 21(1), e.98. URL: <https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-020-01376-8>.